

Sistema de recomendaciones sobre el desempeño de especialistas en medicina familiar y comunitaria en Caumatología en cursos de postgrado.

System of recommendations on the performance of family and community medicine specialists in Caumatology in postgraduate courses.

José Roberto Lema Balla¹, Juan Carlos Lema Balla², and Lesly Tamara Heredia Tapia³

¹ Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ambato, Ecuador. ua.joselb18@uniandes.edu.ec

² Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ambato, Ecuador. ua.juanlb26@uniandes.edu.ec

³ Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ambato, Ecuador. ma.leslytht64@uniandes.edu.ec

Resumen. La superación profesional permanente de los especialistas en medicina familiar y comunitaria en Caumatología en Ecuador constituye una necesidad, por cuanto el especialista en medicina familiar y comunitaria que ocupa una plaza como especialistas de Atención Primaria de Salud en un centro de salud, debe formar las competencias necesarias para un desempeño en la atención integral de calidad a pacientes quemados. Es así que el objetivo de este trabajo fue desarrollar un Sistema de recomendaciones sobre el desempeño de especialistas en medicina familiar y comunitaria en Caumatología en cursos de postgrado, para el mejoramiento del desempeño profesional en la atención integral a pacientes quemados. En este contexto fue necesaria la valoración de los cursos de postgrado en caumatología de las Universidades de Ciencias Médicas Ecuatorianas. Se evaluó la aplicabilidad y asequibilidad y tiempo necesario de aprendizaje de los cursos. Se analizaron los cursos desarrollados en la Universidades de Ciencias Médicas Ecuatorianas dirigidos al mejoramiento del desempeño profesional.

Palabras Claves: números neutrosóficos, desempeño especialista en medicina familiar y comunitario, postgrado, Caumatología.

Abstract. The permanent professional development of specialists in family and community medicine in Caumatology in Ecuador is a necessity, since the specialists in family and community medicine who occupy a position as specialists in Primary Health Care in a health center must develop the necessary skills to perform comprehensive quality care for burn patients. Thus, the objective of this work was to develop a System of recommendations on the performance of specialists in family and community medicine in Caumatology in postgraduate courses, for the improvement of professional performance in comprehensive care for burn patients. In this context, it was necessary to assess the postgraduate courses in Caumatology of the Ecuadorian Universities of Medical Sciences. The applicability and affordability and necessary learning time of the courses were evaluated. The courses developed in the Ecuadorian Universities of Medical Sciences aimed at improving professional performance were analyzed.

Keywords: neutrosophic numbers, specialist performance in family and community medicine, postgraduate, Caumatology.

1 Introducción

Las necesidades en materia de salud de la población constituye un tema central para las grandes organizaciones internacionales con inherencia en la materia, tal como es el caso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las cuales han realizado proyecciones hacia un sistema de acciones encaminado a la sostenibilidad y el mejoramiento del desempeño de los profesionales vinculados a la salud en el trabajo [1].

Estas proyecciones incluyen una preocupación en materia del proceso de mejoramiento profesional, formación para la atención, entre otros aspectos, es por ello que se comprende que, el desempeño como indicativo de la “capacidad de un individuo para efectuar acciones, deberes y obligaciones propias de su cargo o funciones profesionales que exige un puesto de trabajo. Además d que expresa en el comportamiento o la conducta real del trabajador en relación con las otras tareas a cumplir, durante el ejercicio de su profesión” [2].

Ahora bien, se define a la Medicina Familiar como disciplina académica y como especialidad médica, porque

cuenta con un ámbito preferencial de actuación, que es la Atención Primaria, con un cuerpo de conocimientos propio (medicina de alta prevalencia e incidencia, medicina preventiva clínica y Medicina Familiar y Comunitaria), con un paradigma de actuación y una orientación específicos: el enfoque biopsicosocial, la longitudinalidad y la globalidad, con una tradición histórica antigua y unos investigadores internacionales [3].

Los nuevos programas de formación están basados en dos importantes principios educacionales. Primero, como en otras disciplinas clínicas, el que se entrena debe aprender las destrezas fundamentales, ELCORE, mediante la práctica supervisada en su propia disciplina: la unidad docente de Medicina Familiar. Segundo, los supervisores y los profesores y docentes deben ser médicos de familia. Otros especialistas clínicos y otros ámbitos educativos desempeñan un rol, pero no el central, en el currículo. En muchos lugares del mundo, los departamentos de Medicina Familiar ocupan una parte importante en el currículo de grado en las universidades [4].

Al caracterizar la superación de los especialistas en medicina familiar y comunitaria en la región latinoamericana antes del año 2000 es reconocido que, a pesar de los avances logrados, no se alcanza una mejora en la calidad de la formación, lo que actúa como un elemento limitante en los logros de la capacitación, superación o mejoramiento profesional [5].

Entre las amenazas, tanto para la Atención Primaria y, por ende, para la especialidad, se añaden otras amenazas en un momento de dramático déficit de Médicos Familiares (MF), y es querer parcelar la especialidad por una supuesta desviación de nuestros MF jóvenes a otros entornos, en vez de analizar lo que realmente está pasando en la Atención Primaria y atención continuada. Y se apuesta por el hospitalocentrismo una vez más, en vez de apostar por reordenar y reforzar ambas y por una superespecialización desde la Medicina Familiar y Comunitaria (MFyC), a través de las Áreas de Capacitación Específica, en aquellas actividades asistenciales que se precisen, haciendo que el sistema sea más eficiente, más flexible, más útil y fácil de implementar.

En muchos países, son simplemente médicos que no tienen ninguna otra especialidad y que además han recibido poca o ninguna educación de posgrado en atención primaria. Lo típico en esos países es que los estudiantes de medicina tengan muy poco contacto con pacientes ambulatorios y reciban escasa instrucción en atención primaria y medicina preventiva. Como resultado, esos estudiantes no adquieren las capacidades necesarias para desempeñarse como médicos competentes de atención primaria

Además, se ha comprobado que la calidad de la atención facilitada por los médicos de familia es comparable con la de especialistas en varios ramos, incluidos los de obstetricia de bajo riesgo y atención perinatal, insuficiencia cardíaca congestiva y cuidados intensivos. El carácter continuo e integral de la atención de salud ofrecida por médicos de familia bien capacitados está íntimamente relacionado con una mejora de la calidad [6].

A pesar de lo anterior, se ha considerado que al ser un médico especialista con un enfoque integral, se genera la necesidad de que éstos puedan prestar atención especializada ante situaciones críticas tal como lo son los pacientes quemados. Esta necesidad es aún más relevante en temas sensibles y de alta especialización como pueden ser la Caumatología, que son una de las situaciones más devastadoras a las que puede enfrentarse el especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, por la importante agresión local y sistémica que suponen, sino también por las graves secuelas físicas y funcionales. Estas afectaciones en la práctica clínica afecta a individuos de cualquier edad, ocurren tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo y es de vital importancia por el impacto en la salud física y psicológica [7].

La práctica actual muestra que no todos los especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria poseen los conocimientos, técnicas, habilidades y autonomía suficientes para poder realizar el tratamiento integral de las quemaduras. Actualmente constituyen la segunda causa de muerte por accidente en el mundo, superada en proporción sólo por los accidentes de tránsito.

En este sentido, el Médico Familiar y Comunitario en su labor asistencial, debe incluir entre sus funciones habituales, como así queda expresado en el programa oficial de la especialidad, la atención en situaciones de urgencia y emergencia [8]. El propio programa abarca la asistencia en todas las esferas posibles de dicha atención inicial de urgencia y emergencia: médicas, quirúrgicas, atención al trauma, edad pediátrica, atención a la mujer, atención al paciente quemado etc., ampliando el abanico de asistencia que en algunos centros hospitalarios se encuentra parcelado y sectorizado, incluso en distintos edificios.

La atención domiciliaria requiere de formación adecuada y de un enfoque integral del paciente y su familia. Durante el proceso de la pandemia se cambió las formas de asistencia sanitaria «tradicional» y algunos estudios muestran que los modelos que ofrecen una atención integral, como puede ser la ADP, mejoran la seguridad en la atención, la satisfacción de los pacientes y sus familias, los resultados de salud y los costes, además de proporcionar una asistencia continuada más humanizada [9].

En la República del Ecuador, se hace referencia a que la educación de postgrado a la vez que atiende demandas de capacitación que el presente reclama, se anticipa a los requerimientos de la sociedad, creando las capacidades para enfrentar nuevos desafíos sociales, productivos y culturales. Ecuador, en franca consonancia con la preocupación internacional por la formación de los especialistas en medicina familiar y comunitaria, así como en opiniones recogidas en la literatura internacional y nacional, referidas a la preparación de especialistas en medicina familiar y comunitaria, se declara la necesidad de su preparación en contenido de la Caumatología.

La formación y superación permanente de los especialistas en medicina familiar y comunitaria en Caumatología en el contexto ecuatoriano es un proceso simultáneo a su desempeño profesional, en su formación de pregrado recibieron poca o ninguna preparación en contenido de la Caumatología. Por su parte, en el postgrado, como parte de esa superación profesional para los especialistas en medicina familiar y comunitaria, se prioriza el contenido de la Caumatología, en la que el trabajo con objetivos, medios y evaluación es el foco de atención de ese proceso de formación; donde se subvalora la influencia ejercida sobre el grupo y las diferencias individuales, aspecto que queda en el empirismo y asistematicidad; de manera que se obtengan resultados que impacten en la calidad del desempeño profesional.

En este escenario, la presente investigación tiene como objetivo desarrollar un sistema de recomendaciones sobre el desempeño de especialistas en medicina familiar y comunitaria en Caumatología en cursos de postgrado.

2 Materiales y métodos

Los Sistemas de recomendaciones son técnicas de filtrado de información que tienen por objetivo facilitar o asistir al usuario en la toma de una decisión [10]. Estos sistemas basan su funcionamiento en la selección y clasificación de información de acuerdo con los requerimientos del usuario [11]. Para esta investigación se utilizará un enfoque basado en conocimiento. Los modelos de recomendación basados en conocimiento realizan sugerencias haciendo inferencias sobre las necesidades del usuario y sus preferencias. El sistema de recomendaciones que se propone en esta investigación tiene como objetivo servir como herramienta de apoyo sobre el desempeño de especialistas en medicina familiar y comunitaria en Caumatología en cursos de postgrado. Consta de cuatro procesos principales: creación de la base de perfiles del especialista, obtención de los perfiles del especialista, filtrado y generación de las recomendaciones a partir del perfil de semejanza. La Figura 1 muestra un esquema con el funcionamiento del sistema de recomendaciones propuesto.

Figura 1: Esquema general del funcionamiento del sistema de recomendaciones basado en conocimiento.

El sistema de recomendación propuesto se basa en conocimiento. Permitiendo representar términos lingüísticos y la indeterminación mediante números SVN [12, 13]. Utiliza como base de inferencia la propuesta de Córdon [14, 15]. A continuación, se presenta el flujo de trabajo para las diferentes actividades:

Actividad 1. Creación de la base de datos con los perfiles de los especialistas en medicina familiar y comunitaria:

Cada uno de los especialistas a_i es descrito mediante un grupo de competencias, destrezas, conocimientos y carencias de capacitación, determinándose el perfil de los especialistas tal como muestra la expresión 1.

$$C = \{c_1, \dots, c_k, \dots, c_l\} \tag{1}$$

Los perfiles pueden ser obtenidos de forma directa a partir de los algoritmos computacionales utilizados para la gestión del conocimiento de los profesionales de la salud:

$$F_{a_j} = \{v_1^j, \dots, v_k^j, \dots, v_l^j\}, j = 1, \dots, n \quad (2)$$

Las valoraciones de las competencias de los especialistas, a_j , serán expresadas utilizando la escala lingüística S , $v_k^j \in S$ donde $S = \{s_1, \dots, s_g\}$ es el conjunto de términos lingüísticos definidos para evaluar la competencias c_k utilizando los números SVN [16-18]. Los términos lingüísticos a emplear deben ser definidos [19-21]. Cada alternativa descrita conforma el conjunto de programas de especialistas con que se nutre el sistema de recomendaciones tal como muestra la expresión 3.

$$A = \{a_1, \dots, a_j, \dots, a_n\} \quad (3)$$

Cada perfil generado por el sistema de recomendación es almacenado en una base de datos [22-24]. Los datos constituyen la base de la inferencia posterior para el sistema de recomendaciones.

Actividad 2. Obtención del perfil de los especialistas en medicina familiar y comunitaria:

En esta actividad se determina la información de los especialistas sobre las preferencias de estos almacenándose en un perfil de modo que [25], [26]:

$$P_e = \{p_1^e, \dots, p_k^e, \dots, p_l^e\} \quad (4)$$

El perfil estará integrado por un conjunto de de competencias, destrezas, conocimientos, postgrados y carencias de capacitación, que caracterizan a los especialistas:

$$C^e = \{c_1^e, \dots, c_k^e, \dots, c_l^e\} \quad (5)$$

Donde $c_k^e \in S$

Este puede ser obtenido mediante el llamado enfoque conversacional y mediante ejemplos los cuales pueden ser adaptados [27], [28], , [29].

Actividad 3. Filtrado de los cursos

En esta actividad se filtran los cursos de acuerdo al perfil almacenado para encontrar cuáles son las más adecuados según las características presentes [30], [31]. Con este propósito es calculada la similitud entre el perfil de los especialistas, P_e y cada perfil disponible a_j registrado en la base de datos y que ha sido confirmado como efectivo en la generación de competencias específicas en Caumatología. Para el cálculo de la similitud total se emplea la siguiente expresión:

$$S_i = 1 - \left(\left(\frac{1}{3} \sum_{j=1}^n \{(|a_{ij} - a_j^*|)^2 + (|b_{ij} - b_j^*|)^2 + (|c_{ij} - c_j^*|)^2\} \right)^{\frac{1}{2}} \right) \quad (6)$$

La función S calcula la similitud entre los valores de los atributos del perfil de los especialistas actualmente con necesidades de capacitación y los almacenados como confirmados con competencias desarrolladas en Caumatología a_j .

Actividad 4. Generación de recomendaciones

Una vez calculada la similitud entre el perfil de los especialistas y los almacenados como confirmados con competencias desarrolladas en Caumatología en la base de datos, cada uno de los perfiles se ordenan de acuerdo a la similitud obtenida representado por el siguiente vector de similitud.

$$D = (d_1, \dots, d_n) \quad (7)$$

La recomendación identificará qué curso de postgrado, tiene mayor grado de probabilidad de ser efectivo en el programa de formación postgraduado del especialista analizado, según el grado de similaridad con casos anteriores confirmados como efectivos.

3 Resultados y discusión

La presente sección describe los resultados de la implementación del Sistema de recomendaciones sobre el

desempeño de especialistas en medicina familiar y comunitaria en Caumatología en cursos de postgrado. El sistema permite la obtención de un conjunto de datos que facilitando el trabajo para la recomendación de los cursos de postgrados necesarios para el desarrollo de competencias en Caumatología por parte de los de especialistas en medicina familiar y comunitaria.

Para la aplicación de la propuesta se parte del conjunto de datos almacenados en la base de datos sobre cursos de postgrados para identificar su efectividad. A continuación se presenta un ejemplo demostrativo a partir del cual se parte de la base de datos que posee:

$$A = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\} \text{ Descrito por el conjunto de atributos } C = \{c_1, c_2, c_3, c_4\}$$

Los atributos se valorarán en la siguiente escala lingüística (Tabla 1). Estas valoraciones serán almacenadas para nutrir la base de datos.

Tabla 1: Términos lingüísticos empleados [32].

Término lingüístico	Números SVN
Extremadamente buena(EB)	(1,0,0)
Muy muy buena (MMB)	(0.9, 0.1, 0.1)
Muy buena (MB)	(0.8,0,15,0.20)
Buena(B)	(0.70,0.25,0.30)
Medianamente buena (MDB)	(0.60,0.35,0.40)
Media(M)	(0.50,0.50,0.50)
Medianamente mala (MDM)	(0.40,0.65,0.60)
Mala (MA)	(0.30,0.75,0.70)
Muy mala (MM)	(0.20,0.85,0.80)
Muy muy mala (MMM)	(0.10,0.90,0.90)
Extremadamente mala (EM)	(0,1,1)

La Tabla 2 muestra una vista con los datos utilizado en este ejemplo.

Tabla 2: Base de datos de perfiles de los especialistas.

	c_1	c_2	c_3	c_4
a_1	M	B	M	MMB
a_2	MB	MB	M	MB
a_3	B	B	M	MMB
a_4	B	M	MDB	MB
a_5	M	MB	MDB	MB
a_6	MMB	B	M	MMB
a_7	M	M	MDB	MB
a_8	MMB	MMB	M	MB

Si un especialista u_e , desea recibir las recomendaciones del sistema, deberá proveer información al mismo expresando el perfil actual del especialista que necesita la recomendación. En este caso:

$$P_e = \{MMB, B, M, MMB\}$$

El siguiente paso es el cálculo de la similitud entre el perfil del especialista actualmente con necesidades de capacitación y los almacenados como confirmados con competencias desarrolladas en Caumatología.

Tabla 3: Similitud entre los perfiles almacenados y el perfil del especialista.

a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8
0.25	0.30	0.50	0.15	0.20	0.95	0.10	0.55

En la fase de recomendación se recomendarán aquellos perfiles que más se acerquen al perfil del especialista actualmente con necesidades de capacitación. Un ordenamiento de los perfiles basado en esta comparación sería el siguiente.

$$\{a_6, a_8, a_3, a_2, a_1, a_5, a_4, a_7\}$$

En caso de que el sistema recomendará los dos perfiles más cercanos, estas serían las recomendaciones:

$$a_6, a_8$$

La aplicación de las recomendaciones provee una vecindad lo más cercano al perfil comparativo para el ejemplo en cuestión la solución es:

a_6

Con la implementación de este sistema, se tendrá una herramienta para analizar la información almacenada en la base de datos de cursos de postgrados efectivos para desarrollar competencias en Caumatología y realizar comparaciones con el perfil del especialistas actualmente con necesidades de capacitación para identificar similitudes y patrones que han sido efectivos en otras ocasiones y que muy probablemente será efectivo para este caso. Para el caso de análisis, se recomiendan cursos como:

- Semiología de la lesión por quemaduras
- Fisiopatología del paciente quemado.
- Tratamiento local de las quemaduras.
- Atención de urgencia al paciente quemado.
- Quemaduras a en zonas especiales y por agentes específicos.

4 Discusiones

Si bien la Pedagogía es la ciencia que en el aprendizaje debe hacer fácil lo difícil, procura permanentemente la accesibilidad y asequibilidad de la experiencia histórico cultural acumulada, es entonces necesario modelar acciones de superación que siempre tengan presente que es un adulto que debe aprender a que los demás aprendan (andragogía) [8].

Esto condiciona que debe encontrar rápido una aplicación en su desempeño de la competencia que recibe. Es ese el requisito de aplicación a la docencia que debe primar en cada forma de superación que debe analizarse siempre. La retroalimentación es una exigencia de cada actividad y de cada forma de superación que sea establecida, de ahí que en el cierre debe explorarse las opiniones de los participantes.

El especialista en medicina familiar y comunitaria lleva implícita la función del tratamiento integral a paciente quemado que lo engrandece y para la cual tiene que prepararse de manera que logre encontrar en su desempeño profesional el mismo beneplácito que encuentra en la profesión en que es graduado. Es un profesional de cuarto nivel con el contenido necesario para que su profesión contribuya el desarrollo de la humanidad [5]. En cuanto a la asequibilidad, el reto es que la superación cumpla con los mismos principios pedagógicos que pueden llevarse de frente en todo proceso, en este caso aplicados los propuestos por Buzón en 1984.

En estos cursos desarrollan y reciben sugerencia u opinión de al menos entre esas cinco personas las que se tomaran su opinión. Algunos de estos cursos han sido impartidos en más de una oportunidad. El curso 1 ha sido desarrollado mayor número de veces y debe continuar su mejoramiento.

El reto creciente del empleo de las nuevas tecnologías se mantiene en el centro de las demandas de superación. Si bien se ha logrado un mejoramiento en su uso el hecho de su novedad exige el empleo de un tiempo que hace muchas veces rechazar su uso y preferir la vía tradicional.

Desarrollar acciones de superación en la educación médica resulta una tarea intensa, activa e interesante. Es imposible separar las ciencias pedagógicas de las ciencias de la educación médica, ni tampoco reducir una de ellas. Lograr la fusión, intervención o conjunción de personas en aras de lograr un profesional de la salud que sea educador seguirá como intención siempre.

El mejoramiento es contaste por cuando profesor y profesional de la salud constituyen un binomio históricamente establecido y de proyección ilimitada en el tiempo. La preparación de los especialistas en medicina familiar y comunitaria ha sido divulgada y enriquecida a cada paso con el rigor y la aplicabilidad que debe caracterizar. Con la aplicación de las normas de calidad a la salud emergió como necesidad existente la vinculación con el trabajo metodológico. Este curso responde fundamentalmente a la forma en que se aplica el contenido de la Caumatología con los avances de las ciencias pedagógicas generando conocimientos en ambos sentidos.

El desarrollo del trabajo metodológico para la mejora continua del proceso de aprendizaje del contenido de la Caumatología para la contribución al desarrollo de la superación profesional de los especialistas en medicina familiar y comunitaria y garantizar la atención de calidad en el tratamiento integral de pacientes quemados [9].

Desarrollar acciones de superación profesional resulta una tarea intensa, activa e interesante. Es imposible separar las ciencias pedagógicas del contenido de la Caumatología ni tampoco reducir una de ellas. Lograr la fusión, intervención o conjunción de personas en aras de lograr un especialista en medicina familiar y comunitaria que sea de alta calidad seguirá como intención siempre.

5 Conclusión

La implementación de un Sistema de recomendaciones sobre el desempeño de especialistas en medicina familiar y comunitaria en Caumatología en cursos de postgrado representa un avance significativo en la formación y mejora del desempeño profesional en la atención a pacientes quemados. Este sistema permite un análisis detallado de la información almacenada en la base de datos de cursos de postgrado, facilitando la identificación de programas efectivos para el desarrollo de competencias especializadas en Caumatología.

Gracias a esta herramienta, es posible realizar comparaciones entre el perfil de los especialistas que requieren

capacitación y los cursos previamente evaluados, lo que permite establecer patrones de formación exitosos. De esta manera, se pueden generar recomendaciones personalizadas, optimizando la selección de cursos y asegurando que los especialistas reciban una formación acorde a sus necesidades y a las exigencias del contexto ecuatoriano en el ámbito de la caumatología.

Los resultados de esta investigación evidencian la necesidad de fortalecer los programas de postgrado, especialmente en áreas que obtuvieron bajas puntuaciones en aplicabilidad y asequibilidad, como la atención de urgencia al paciente quemado y las quemaduras en zonas especiales y por agentes específicos. La identificación de estos aspectos críticos permitirá el diseño de estrategias de mejora continua en la formación médica, asegurando que los especialistas en medicina familiar y comunitaria cuenten con las competencias necesarias para brindar una atención integral y de calidad a los pacientes afectados por quemaduras.

Referencias

- [1] C. Cabezas, "Necesidad de la investigación en salud para contribuir a la equidad, la salud y el desarrollo," *SciELO Public Health*, 2010, pp. 310-311.
- [2] E. González, Y. García, and L. Jiménez, "Interdisciplinaria en la formación académica del Médico General Integral para la prevención de enfermedades profesionales," *Evento Ciencia para Todos*, pp. 11-14, 2021.
- [3] E. Ros Martrat, "Las competencias profesionales adquiridas en medicina familiar y comunitaria: Una mirada desde tutores y residentes," *Educación médica*, vol. 7, no. 4, pp. 29-35, 2004.
- [4] T. Pantoja, "¿ Por qué un departamento académico de medicina familiar?," *Revista médica de Chile*, vol. 131, no. 3, pp. 338-342, 2003.
- [5] M. Yarali, A. Parvizi, P. Ghorbani Vajargah, P. Tamimi, A. Mollaei, S. Karkhah, M. Firooz, S. J. Hosseini, P. Takasi, and R. Farzan, "A systematic review of health care workers' knowledge and related factors towards burn first aid," *International Wound Journal*, vol. 20, no. 8, pp. 3338-3348, 2023.
- [6] M. Estrada, C. Estrada, R. Martínez, L. Urbano, M. Chudacik, and L. C. Fernández, "Percepción de la población general de nuestra especialidad: ¿ están de acuerdo los pacientes con las decisiones diagnósticas y terapéuticas adoptadas por el médico de familia?," *Revista Clínica de Medicina de Familia*, vol. 9, no. 3, pp. 146-151, 2016.
- [7] S. A. Suha, and T. F. Sanam, "A deep convolutional neural network-based approach for detecting burn severity from skin burn images," *Machine Learning with Applications*, vol. 9, pp. 100371, 2022.
- [8] W. L. S. Álava, A. R. Rodríguez, V. M. G. Macías, and O. M. Cornelio, "La enseñanza-aprendizaje de la neurociencia en la educación superior," *Revista Científica Arbitrada Multidisciplinaria PENTACIENCIAS*, vol. 5, no. 2, pp. 1-8, 2023.
- [9] K. C. Jordan, J. L. Di Gennaro, A. von Saint André-von Arnim, and B. T. Stewart, "Global trends in pediatric burn injuries and care capacity from the World Health Organization Global Burn Registry," *Frontiers in pediatrics*, vol. 10, pp. 954995, 2022.
- [10] E. J. M. Carreño, K. V. M. Suárez, A. L. M. Albán, and J. E. F. Escobar, "Gamificación y el fortalecimiento de ambientes lúdicos interactivos de aprendizaje en la Educación Superior," *Revista Científica Arbitrada Multidisciplinaria PENTACIENCIAS*, vol. 5, no. 1, pp. 693-704, 2023.
- [11] O. M. Cornelio, L. A. Santos, B. B. Fonseca, and K. D. Hernández, "Sistema para la gestión de información como de apoyo al diagnóstico médico basado en mapa cognitivo difuso," *Revista Científica Arbitrada Multidisciplinaria PENTACIENCIAS*, vol. 5, no. 2, pp. 145-158, 2023.
- [12] F. Smarandache, "Neutrosophia y Plitogenia: fundamentos y aplicaciones," *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 17, no. 8, pp. 164-168, 2024.
- [13] F. Smarandache, "Significado Neutrosófico: Partes comunes de cosas poco comunes y partes poco comunes de cosas comunes," *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 18, no. 1, pp. 1-14, 2025.
- [14] L. G. P. Cordon, "Modelos de recomendación con falta de información. Aplicaciones al sector turístico," Universidad de Jaén, 2008.
- [15] M. R. M. Arroyave, A. F. Estrada, and R. C. González, "Modelo de recomendación para la orientación vocacional basado en la computación con palabras [Recommendation models for vocational orientation based on computing with words]," *International Journal of Innovation and Applied Studies*, vol. 15, no. 1, pp. 80, 2016.
- [16] J. E. Ricardo, M. Y. L. Vázquez, A. J. P. Palacios, and Y. E. A. Ojeda, "Inteligencia artificial y propiedad intelectual," *Universidad y Sociedad*, vol. 13, no. S3, pp. 362-368, 2021.
- [17] I. A. González, A. J. R. Fernández, and J. E. Ricardo, "Violación del derecho a la salud: caso Albán Comejo Vs Ecuador," *Universidad Y Sociedad*, vol. 13, no. S2, pp. 60-65, 2021.
- [18] G. Á. Gómez, J. V. Moya, J. E. Ricardo, and C. V. Sánchez, "La formación continua de los docentes de la educación superior como sustento del modelo pedagógico," *Revista Conrado*, vol. 17, no. S1, pp. 431-439, 2021.

- [19] S. D. Álvarez Gómez, A. J. Romero Fernández, J. Estupiñán Ricardo, and D. V. Ponce Ruiz, "Selección del docente tutor basado en la calidad de la docencia en metodología de la investigación," *Conrado*, vol. 17, no. 80, pp. 88-94, 2021.
- [20] J. E. Ricardo, V. M. V. Rosado, J. P. Fernández, and S. M. Martínez, "Importancia de la investigación jurídica para la formación de los profesionales del Derecho en Ecuador," *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 2020.
- [21] J. E. Ricardo, J. J. D. Menéndez, and R. L. M. Manzano, "Integración universitaria, reto actual en el siglo XXI," *Revista Conrado*, vol. 16, no. S 1, pp. 51-58, 2020.
- [22] M. Saqlain, M. Saeed, M. R. Ahmad, and F. Smarandache, *Generalization of TOPSIS for Neutrosophic Hypersoft set using Accuracy Function and its Application: Infinite Study*, 2019.
- [23] N. ValcÁ, and M. Leyva-VÁ, "Validation of the pedagogical strategy for the formation of the competence entrepreneurship in high education through the use of neutrosophic logic and Iadov technique," *Neutrosophic Sets and Systems*, vol. 23, pp. 45-51, 2018.
- [24] C. M. Villamar, J. Suarez, L. D. L. Coloma, C. Vera, and M. Leyva, *Analysis of technological innovation contribution to gross domestic product based on neutrosophic cognitive maps and neutrosophic numbers: Infinite Study*, 2019.
- [25] V. Espín Martín, "Sistemas de recomendación semánticos para la compartición de conocimiento y la explotación de tesauros: Un enfoque práctico en el ámbito de los sistemas nutricionales," 2016.
- [26] J. E. Ricardo, N. B. Hernández, R. J. T. Vargas, A. V. T. Suntaxi, and F. N. O. Castro, "La perspectiva ambiental en el desarrollo local," *Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 2017.
- [27] L. Pérez, "Modelo de recomendación con falta de información. Aplicaciones al sector turístico," Tesis doctoral. Universidad de Jaén, 2008.
- [28] M. Leyva-Vázquez, M. A. Quiroz-Martínez, Y. Portilla-Castell, J. R. Hechavarría-Hernández, and E. González-Caballero, "A New Model for the Selection of Information Technology Project in a Neutrosophic Environment," *Neutrosophic Sets and Systems*, vol. 32, no. 1, pp. 22, 2020.
- [29] N. Batista Hernández, and J. Estupiñán Ricardo, "Gestion empresarial y posmodernidad: Infinite Study," 2018.
- [30] K. Pérez-Teruel, M. Leyva-Vázquez, and V. Estrada-Sentí, "Mental Models Consensus Process Using Fuzzy Cognitive Maps and Computing with Words," *Ingeniería y Universidad*, vol. 19, no. 1, pp. 7-22, 2015.
- [31] F. Smarandache, and M. Leyva-Vázquez, *Fundamentos de la lógica y los conjuntos neutrosóficos y su papel en la inteligencia artificial: Infinite Study*, 2018.
- [32] R. Sahin, and M. Yigider, "A Multi-criteria neutrosophic group decision making metod based TOPSIS for supplier selection," *arXiv preprint arXiv:1412.5077*, 2014.

Recibido: noviembre 27, 2024. Aceptado: diciembre 24, 2024